

**INFORME DE DESARROLLO DE ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE
ODIO/NO ODIO, EN MEDIOS INFORMATIVOS DIGITALES ESPAÑOLES
EN X (TWITTER), FACEBOOK Y PORTALES WEB**

**Proyecto Hatemedia (PID2020-114584GB-I00), MCIN/ AEI
/10.13039/501100011033**

Proyecto ejecutado por:

Universidad Internacional de La Rioja

Responsables del Proyecto:

Elias Said-Hung (IP), Julio Montero-Díaz (IP)

**Equipo investigador y colaboradores, a cargo de la validación de la información
expuesta en este informe:**

Oscar De Gregorio, Xiomara Blanco, Almudena Ruiz, Daniel Pérez, Juan José Cubillas
Mercado.

Informe elaborado con la participación de la empresa colaboradora:

INDICE:

1. Introducción	2
2. Proceso de análisis y limpieza de datos.....	3
3. Construcción del modelo y pruebas	9
Aclaración funciones de pérdida	26
4. Ajuste del modelo binario	29
5. Resultados intermedios	33
Resultados por escenarios	34
Aclaración modelo SVM.....	43
Resultados SVM kernel Gaussiano	46
Resultados SVM kernel polinomial	47
Resultados SVM kernel lineal.....	48
6. Resultados finales.....	50
6.1. Resultados 90-10.....	51
6.2. Resultados 80-20.....	57
6.3. Resultados 70-30.....	63
7. Conclusiones	69

1. Introducción

El objetivo de este informe técnico es describir el proceso realizado para el modelo de análisis de sentimientos empleado en el proyecto de Hatemedia (<https://www.hatemedia.es/>). El fin es analizar datos extraídos de diferentes redes sociales, como por ejemplo *Twitter* (ahora *X*) o *Facebook*, de las que se extraen los comentarios referentes a los periódicos (La Vanguardia, El Mundo, ABC, El País y 20 Minutos) y páginas web de estos, realizando una clasificación binaria de forma automática, mediante modelos algorítmicos, que permitan identificar los mensajes (o comentarios) de Odio y los de No odio.

Posteriormente, se lleva a cabo una clasificación más detallada en una escala que varía de 0 a 6, siendo 0 no odio y siendo 6 la clasificación de odio máxima. De esta forma se obtiene una escala en la que medir los diferentes grados de odio. De forma añadida, en el caso de aquellos mensajes clasificados de odio, se identifican las diferentes tipologías (xenofobia, misoginia, política, entre otros). Estos dos desarrollos se explican en sendos informes técnicos específicos, complementarios a este informe.

2. Proceso de análisis y limpieza de datos

Antes de comenzar a entrenar un modelo, es necesario hacer un proceso de análisis y adecuación de los datos para asegurarse de que éstos sean coherentes y utilizables. Dicho proceso consta de los siguientes pasos:

1. Identificación de los datos relevantes: En el caso de este modelo, los datos relevantes son los comentarios obtenidos de las redes sociales y webs de los periódicos digitales anteriormente mencionados, así como las etiquetas asociadas a ellos.
2. Proceso de limpieza: En esta fase, se elimina la información incorrecta y se estandarizan los datos para lograr una visión más coherente y útil. Este proceso se divide en los siguientes pasos:
 - 2.1. Eliminación de nulos y duplicados: Este paso es necesario para garantizar que sólo se utilicen comentarios que contengan información relevante. La precisión del modelo puede verse afectada negativamente por comentarios repetitivos. De la misma forma, el análisis de sentimientos no se beneficia de los comentarios vacíos, por lo que estos se eliminan.
 - 2.2. Eliminación de URLs, emojis y menciones a los periódicos: Se realiza la eliminación de enlaces y menciones a otras páginas web y periódicos digitales, ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento expresado en el comentario. De la misma manera, los emojis pueden ser difíciles de interpretar por el modelo y pueden afectar negativamente a la precisión del mismo, por lo tanto, estos elementos se eliminan para garantizar que el texto sea lo más claro posible.
 - 2.3. Eliminación de filas vacías: Las filas vacías pueden aparecer por distintos motivos, pero no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo que se eliminan para que el análisis se centre en los comentarios relevantes.
 - 2.4. Limpieza y homogeneización de datos: En este paso se estandariza el texto para obtener una visión más coherente y utilizable de los comentarios. Esto se consigue de la siguiente manera:

- Convertir la totalidad del texto a minúscula: De esta forma se logra evitar duplicidades por letras mayúsculas y minúsculas y se homogeneiza el texto. Después de este proceso, el modelo no distingue entre palabras en mayúsculas y minúsculas.
 - Eliminar signos de puntuación: Los signos de puntuación no son útiles para la categorización de sentimientos ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto, se eliminan para que el modelo se centre en las palabras.
 - Eliminar números: Al igual que los signos de puntuación, los números no son relevantes para el análisis de sentimientos.
 - Eliminar espacios en blanco adicionales: Los espacios en blanco adicionales pueden dificultar el procesamiento del texto, por lo tanto, se eliminan para que el modelo pueda analizar las palabras de manera más eficiente.
 - Eliminar palabras con longitud menor a 2 caracteres: Las palabras cortas, como "a" o "el", no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto, se eliminan para mejorar la precisión del modelo.
 - Eliminar stopwords: Las palabras comunes, como "el", "la", "los", "las", etc., se eliminan porque no aportan valor semántico. Estas palabras se conocen como stopwords y pueden afectar negativamente la precisión del modelo.
 - Tokenización: Los tokens son unidades de texto separadas por espacios o signos de puntuación. Los comentarios se dividen en estos tokens para contar el número de palabras en cada comentario. Esto es útil a la hora de analizar la frecuencia de las palabras.
 - Lematización: Las palabras se reducen a su forma base, lo que reduce la variabilidad del vocabulario y mejora la precisión del modelo.
3. Proceso de extracción de características: En este paso se buscan características útiles que puedan ser utilizadas para entrenar un modelo de aprendizaje automático. A continuación, se describen las características que se han utilizado en este proceso:

- **Conteo de palabras positivas:** Se cuenta el número de palabras positivas que aparecen en cada comentario utilizando una lista de palabras positivas previamente definida.
- **Conteo de palabras negativas:** Se cuenta el número de palabras negativas que aparecen en cada comentario utilizando una lista de palabras negativas previamente definida.
- **Conteo del número de bigrams más comunes:** Se cuentan los bigrams (pares de palabras consecutivas) más comunes que aparecen en los comentarios. Estos bigrams pueden ser útiles para identificar patrones específicos en el lenguaje utilizado en los comentarios.
- **Conteo del número de menciones a otros usuarios:** Se cuenta el número de veces que se menciona a otros usuarios en cada comentario. Esto puede ser práctico para identificar si el comentario se dirige a alguien específicamente o si es al público en general.
- **Categoría del sentimiento según librería 'pysentimiento' en español:** Se utiliza una librería llamada 'pysentimiento' en español para asignar una categoría de sentimiento a cada comentario. Esta librería utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para analizar el texto y determinar si el sentimiento es positivo, negativo o neutro.

En resumen, el objetivo de la extracción de características es encontrar patrones útiles en los datos que puedan ser utilizados para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Estas características se utilizan para representar cada comentario de una manera más estructurada y significativa, lo que facilita el proceso de análisis y clasificación posterior.

A continuación, se incluye un diagrama del proceso de limpieza y extracción de características para dar una visión más general.

Al finalizar este proceso se consigue un *dataset* que permite trabajar en la creación de un modelo, en este primer caso, un modelo binario. Antes de continuar, se analiza el reparto de intensidades después del todo el proceso anterior:

En este contexto, se ha detectado que hay una diferencia significativa en el número de instancias pertenecientes a cada clase, lo que puede afectar negativamente el rendimiento del modelo. Cabe destacar que no se incluye la intensidad de no odio en el histograma anterior puesto que el número de ésta es aún mayor y no se podrían apreciar el resto de las intensidades.

Para la creación del modelo binario es necesaria la fusión de todas las características de odio en una sola, quedando el reparto de la siguiente manera:

- No odio: 563.208 filas.
- Odio: 13.015 filas.

Es evidente el desbalance que existe de instancias de no odio frente a las de odio, por lo que, para abordar este problema, se han planteado tres posibles soluciones:

La primera solución propuesta es aumentar el número de muestras de odio utilizando la técnica de SMOTE (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) hasta igualar el número de filas de la clase mayor. SMOTE es una técnica utilizada en aprendizaje automático para balancear el conjunto de datos creando nuevas instancias sintéticas de la clase minoritaria. De esta manera, se espera que el modelo aprenda patrones más precisos y equilibrados.

El problema que puede surgir al aplicar esta solución es el aumento de la cantidad de datos sintéticos en el conjunto de entrenamiento, pudiendo llevar a un mayor sobreajuste y, por lo tanto, a un peor rendimiento en el conjunto de prueba. Esto estaría bien si el número de muestras sintéticas que se tienen que generar fuera un número mucho menor.

La segunda solución propuesta consiste en reducir el número de filas de la clase de intensidad de no odio para adaptarla al número menor de la clase de odio. Esto implicaría eliminar algunas instancias de la clase mayor para igualar el número de filas de ambas clases.

En este caso, el problema sería la pérdida de una gran cantidad de información y, por lo tanto, podría afectar negativamente al rendimiento del modelo.

La tercera solución planteada se basa en conservar el número de filas de la clase de odio intacto y modificar únicamente el número de filas de la clase no odio. Para esto, se dividen las filas de no odio en trozos de igual tamaño que la muestra de odio consiguiendo un número de filas exactamente igual en ambas clases. Posteriormente, se construiría un *script* que iteraría sobre el total de la muestra de no odio, de forma que se puedan entrenar modelos con todos los datos disponibles.

Esta última propuesta es la más ventajosa de las soluciones porque permite mantener un equilibrio en el número de filas de ambas intensidades, lo que puede ayudar a evitar el sobreajuste y mejorar el rendimiento del modelo. Además, al dividir el número mayor en trozos iguales al menor, se pueden aprovechar todos los datos disponibles en ambos conjuntos y, por lo tanto, se puede obtener un modelo más robusto y preciso.

En resumen, las soluciones planteadas buscan equilibrar el conjunto de datos para mejorar el rendimiento del modelo y evitar el sesgo hacia una clase específica. Cada solución tiene

ventajas y desventajas, y es importante evaluar cuidadosamente la opción más adecuada para el problema en cuestión.

3. Construcción del modelo y pruebas

El proceso descrito hasta ahora resulta en la construcción de un *script* que permite iterar sobre todos los datos y entrenar con cada uno de los modelos seleccionados (*Naive Bayes*, Random Forest, *Gradient Boosting*, MLP, CART y SVM). Esto se hace con el fin de encontrar el modelo que mejor se adapte a los datos y que proporcione un mejor rendimiento y precisión.

El proceso de entrenamiento implica el ajuste de los parámetros del modelo a los datos de entrenamiento, de tal manera que el modelo pueda generalizar y hacer predicciones precisas sobre nuevos datos. Se calcula la precisión y rendimiento para cada modelo utilizando métricas de evaluación como la precisión, la F1-score, etc.

A la vista de las primeras pruebas, el modelo que inicialmente proporciona el mejor rendimiento y precisión es el *Gradient Boosting*, lo que significa que este modelo es capaz de hacer predicciones más precisas sobre los datos de prueba y, por lo tanto, es el más adecuado para el problema en cuestión. A pesar de que los modelos MLP y SVM superen al *Gradient Boosting* en Precision, Recall y F1 en +0,01 tanto en las métricas "macro" y "micro" a igualdad de Accuracy en los tres, el análisis comparativo de varios modelos de aprendizaje automático revela que el accuracy exhibe una escasa disparidad entre ellos, si bien, el modelo MLP presenta un error elevado (0,3883) en estas pruebas iniciales. Para que este indicador se considere óptimo su error debe ser aproximadamente de un 0,1 o menos, por lo que este número se considera demasiado elevado. Por tanto, deben ser revisados sus hiperparámetros y proceso de ejecución.

Por otro lado, el modelo SVM presenta un rendimiento satisfactorio en términos de precisión. Sin embargo, su principal inconveniente radica en el tiempo requerido para el entrenamiento, incluso cuando se utiliza un conjunto de datos de pequeño tamaño. Esta duración del entrenamiento puede obstaculizar la realización de experimentos y pruebas en un plazo razonable.

Para **Gradient Boosting** se realizan 2 entrenamientos:

- el primero de ellos haciendo una combinación de todos los hiperparámetros.

```
{'n_estimators': [100, 200, 300],  
'max_features': ['sqrt', 'log2'],  
'max_depth': [1, 3, 5],  
'subsample': [0.5, 1],  
'learning_rate': [0.01, 0.1]  
}
```

El tiempo de ejecución es: **Wall time: 1min**

- el siguiente entrenamiento se realiza con los mejores hiperparámetros obtenidos del anterior proceso.

Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 200, 'subsample': 1}

El tiempo de ejecución es: **Wall time: 1.06 s**

Para el SVM se realizan los entrenamientos con los siguientes hiperparámetros:

```
"C": [1e3, 1e5],  
"gamma": [1e-4, 1e-1],
```

El tiempo de ejecución es: **Wall time: 3h 37min 36s**

De las pruebas iniciales se observa que el *Gradient Boosting* ofrece un equilibrio entre el tiempo necesario para el entrenamiento y la capacidad de modificar sus hiperparámetros. Además, destaca su facilidad para explorar diversas combinaciones de hiperparámetros. Esto facilita, a priori, la optimización del rendimiento del modelo en comparación con otros, como el SVM.

Adicionalmente, es relevante señalar que el modelo *Gradient Boosting* exhibe una menor tendencia al sobreajuste debido a su naturaleza, lo que lo convierte en una opción más sólida y se justifica como el mejor modelo en este contexto.

Tras probar y ajustar los diferentes hiperparámetros se ha encontrado que los valores que mejores resultados han arrojado son los siguientes, a fecha 29 de marzo 2023:

- ***n_estimators*** = 100: Este hiperparámetro establece el número de árboles de decisión que se utilizan en el modelo *Gradient Boosting*. Un mayor número de árboles puede mejorar la precisión del modelo, pero también puede aumentar el tiempo de entrenamiento. En este caso, se ha determinado que 100 árboles proporcionan un buen equilibrio entre rendimiento y tiempo de entrenamiento.
- ***max_depth*** = 3: Este hiperparámetro establece la profundidad máxima de cada árbol de decisión. Una profundidad mayor puede mejorar la precisión del modelo, pero también puede provocar *overfitting*. En este caso, se ha encontrado que una profundidad máxima de 3 proporciona un buen equilibrio entre precisión y *overfitting*.
- ***learning_rate*** = 0.1: Este hiperparámetro establece la tasa de aprendizaje del modelo, es decir, cuánto se ajustan los pesos de los árboles de decisión en cada iteración del entrenamiento. Un valor menor puede mejorar la precisión del modelo, pero también puede aumentar el tiempo de entrenamiento. En este caso, se establece que una tasa de aprendizaje de 0.1 proporciona un buen equilibrio entre precisión y tiempo de entrenamiento.
- ***max_features*** = 'sqrt': Este hiperparámetro establece el número máximo de características que se utilizan para dividir cada nodo del árbol de decisión. Un valor mayor puede mejorar la precisión del modelo, pero también puede aumentar el tiempo de entrenamiento. En este caso, se ha encontrado que utilizar la raíz cuadrada del número total de características proporciona un buen equilibrio entre precisión y tiempo de entrenamiento.

A continuación, del proceso de pruebas y ejecuciones de los distintos algoritmos, se presentan las combinaciones de los hiperparámetros utilizadas en los distintos modelos, a fecha 27 de septiembre de 2023:

- **SVM**: "C": [1e3, 1e5], "gamma": [1e-4, 1e-1]
- **NB**: alpha=1.0, binarize=0.0, fit_prior=True, class_prior=None
- **RF**: 'n_estimators': [100, 200, 300, 400], 'max_features': ['auto', 'sqrt', 'log2'], 'max_depth' : [2,4,5,6], 'criterion' : ['gini', 'entropy']

- Mejores parámetros: 'criterion': 'gini', 'max_depth': 6, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 100
- **GB:** n_estimators = 100, max_depth = 3, learning_rate = 0.1, max_features = 'sqrt'
- **MLP:**
 - capa densa de entrada 64 neuronas, activación relu (unidad lineal rectificadora)
 - capa densa intermedia 32 neuronas, relu
 - capa densa de salida 1 neurona, sigmoid
función de pérdida: binary_crossentropy
 - optimizador Adam con los siguientes parámetros:
learning_rate=0.001,
beta_1=0.9,
beta_2=0.999,
epsilon=1e-07,
amsgrad=False,
función de callback para early stop con un patience de 100
 - epochs: 5000
- **Resto:** Datos por defecto

El proceso descrito implica, en general, recorrer un conjunto de datos y realizar un entrenamiento de cada modelo en cada iteración. Así, se itera sobre la intensidad que tiene un mayor número de filas. Durante cada vuelta, se guarda el punto (índice del *dataset*) de inicio y fin de los datos utilizados para el entrenamiento, así como el valor del *accuracy* del modelo probado. El objetivo de guardar esta información es generar una tabla que permita identificar los mejores resultados obtenidos de las iteraciones.

En resumen, se lleva a cabo un proceso de entrenamiento iterativo en el que se está generando una tabla para registrar los resultados en términos de Inicio, Fin y *Accuracy*.

Cabe destacar que en cada entrenamiento se divide el conjunto de datos en “*train*” y *test*, por lo que si, por ejemplo, tenemos un *dataset* con 10.000 datos en ambas intensidades **se usará un 90% para entrenar y un 10% para validar**, siendo cada iteración del bucle un entrenamiento independiente. El resultado obtenido, en este caso del Gradiente Boosting, es el que se guarda en la tabla siguiente (ver debajo) y corresponde al valor de

test. Cabe destacar que el punto de Inicio y Fin solamente pertenecen al *dataset* de no-odio, ya que para el de odio se utilizan TODOS los datos disponibles.

Inicio:	Fin:	Accuracy:
0	13015	0.7491356
13015	26030	0.8263542
26030	39045	0.7910104
39045	52060	0.8547829
52060	65075	0.8799462
65075	78090	0.7704572
78090	91105	0.7514406
91105	104120	0.9031886
104120	117135	0.8065693
117135	130150	0.8384556
130150	143165	0.7679600
143165	156180	0.7489435
156180	169195	0.8025355
169195	182210	0.8390319
182210	195225	0.8173262
195225	208240	0.8374952
208240	221255	0.7977334
221255	234270	0.7787169
234270	247285	0.8472916
247285	260300	0.7960046
260300	273315	0.8382635
273315	286330	0.8000384
286330	299345	0.7958125
299345	312360	0.7944679

312360	325375	0.8401844
325375	338390	0.8196312
338390	351405	0.7817902
351405	364420	0.8294276
364420	377435	0.7819823
377435	390450	0.8271226
390450	403465	0.8059931
403465	416480	0.7961967
416480	429495	0.8013830
429495	442510	0.8411448
442510	455525	0.8203995
455525	468540	0.7762197
468540	481555	0.8154053
481555	494570	0.8186708
494570	507585	0.8244333
507585	520600	0.8054168
520600	533615	0.8138686
533615	546630	0.8038801
546630	559645	0.8423053

Por tanto, la tabla anterior muestra la división del *dataset* de no-odio en porciones de igual tamaño tomando como referencia el tamaño del *dataset* de odio. En ella se guarda el punto de Inicio, Fin y Accuracy, que corresponden a los índices, es decir, si tenemos Inicio = 0 y Fin = 13015 corresponde a los primeros 13015 datos del conjunto, y así sucesivamente. El valor de accuracy corresponde al valor obtenido en el *Test*, es decir, en la prueba realizada tras el entrenamiento.

Una vez realizadas las primeras pruebas se observa, en términos técnicos, que el *Gradient Boosting* alcanza una precisión del 90% aproximadamente en la tarea de clasificación.

El siguiente paso consiste en tomar el conjunto de datos que se utiliza para entrenar-validar este modelo y, tomarlo como un conjunto de datos separado para evaluar su rendimiento. En otras palabras, utilizar ese *fold* fuera del bucle para validar que efectivamente arroja el mismo resultado que en la tabla. Para hacerlo, se pueden utilizar diferentes métricas de evaluación de modelos, como la matriz de confusión, la precisión o el F1-score entre otras.

Los siguientes resultados muestran las métricas de precisión, recall, F1 y accuracy obtenidas con el *Gradient Boosting*:

```

Recall micro: 0.8905
Precision micro: 0.8905
F1 micro: 0.8905

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.88	0.89	0.89	1258
1.0	0.90	0.89	0.89	1345
accuracy			0.89	2603
macro avg	0.89	0.89	0.89	2603
weighted avg	0.89	0.89	0.89	2603

A continuación, se hace un pequeño resumen explicativo sobre las métricas anteriormente mostradas para una mejor comprensión:

- **Precisión:** La precisión se define como la proporción de verdaderos positivos (TP) sobre todos los positivos pronosticados (TP + FP). Es decir, mide la exactitud de las predicciones positivas.
- **Recall:** El recall, también conocido como sensibilidad, se define como la proporción de verdaderos positivos (TP) sobre todos los positivos reales (TP + FN). Es decir, mide la capacidad del modelo para detectar todos los positivos reales.
- **F1-score:** La F1-score es una medida que combina tanto la precisión como el recall, y se define como la media armónica entre ambos valores.
- **Accuracy:** Si un modelo binario tiene un accuracy del 90%, significa que el 90% de las predicciones son correctas. Si se asume que el modelo tiene un desempeño equilibrado entre la precisión y el recall, entonces la precisión y el recall también deberían ser cercanos al 90%. En este caso, la F1-score también está en 90%, tal y como se puede apreciar en la tabla anterior.

Además de estas métricas también es importante analizar la matriz de confusión resultante, que es aquella que se utiliza para evaluar el desempeño de un modelo de clasificación. En ella se muestran las predicciones que hace el modelo comparándolas con

los resultados reales, lo que permite conocer cuántas veces el modelo acierta y cuántas veces se equivoca en cada una de las clases que se están evaluando. En términos técnicos, una matriz de confusión muestra buenos resultados cuando se observa una alta precisión y sensibilidad en la clasificación de los datos. Es decir, cuando la mayoría de las predicciones realizadas por el modelo son correctas en comparación con los datos reales, y existe una mínima cantidad de falsos positivos y falsos negativos en la clasificación de los datos.

La precisión se define como la proporción de verdaderos positivos (TP) entre el total de predicciones positivas (VP + falsos positivos (FP)). Por otro lado, la sensibilidad se define como la proporción de verdaderos positivos (VP) entre el total de casos positivos reales (VP + falsos negativos (FN)).

Por tanto, una alta precisión indica que la mayoría de las predicciones positivas del modelo son verdaderos positivos, y una alta sensibilidad indica que el modelo ha identificado correctamente la mayoría de los casos positivos reales. En general, se considera que una matriz de confusión muestra buenos resultados cuando tanto la precisión como la sensibilidad son altas.

En la matriz de confusión mostrada, la clase 0 corresponde a los comentarios clasificados como No odio y la clase 1 a los comentarios clasificados como Odio.

A continuación, al igual que se ha hecho para el *Gradient Boosting*, se muestran también los resultados del resto de modelos probados a 27 de septiembre del 2023, con reparto **90%-10%**, siendo los valores de la parte superior los resultados micro:

Random Forest

Accuracy 0.8928159815597387

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.91	0.87	0.89	1324
1.0	0.87	0.91	0.89	1279
accuracy			0.89	2603
macro avg	0.89	0.89	0.89	2603
weighted avg	0.89	0.89	0.89	2603

Naive Bayes

Accuracy 0.9001152516327314

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.79	0.92	0.85	1324
1.0	0.90	0.75	0.82	1279
accuracy			0.84	2603
macro avg	0.85	0.84	0.84	2603
weighted avg	0.85	0.84	0.84	2603

MLP

loss: 0.3214 - accuracy: 0.8986

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.92	0.90	1324
1.0	0.91	0.88	0.89	1279
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

SVM

Accuracy 90% - 10%: 0.9031886285055705

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.92	0.90	1284
1.0	0.92	0.88	0.90	1319
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

CART

Accuracy 0.8981943910872071

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.90	0.90	0.90	1324
1.0	0.89	0.90	0.90	1279
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

Se exponen a continuación los resultados de precisión, pérdida logarítmica (*Gradient Boosting*, *Random Forest* y *Naive Bayes*) y pérdida de bisagra (*SVM*), para aquellos modelos que lo permiten:

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.9008835958509412
Accuracy test: 0.8951210142143681
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.23631541685473284
Pérdida logarítmica en prueba: 0.2531622205219941

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8950356426345669
Accuracy en prueba: 0.8912792931233192
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.24609955394856484
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.2555828236165588

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8319460451615657
Accuracy en prueba: 0.8424894352669996
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5638428731651467
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.546703100639806

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9042130874631835
Accuracy en prueba: 0.8932001536688436

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.894096555256755
Accuracy en prueba: 0.8882059162504802
Pérdida de bisagra del conjunto de entrenamiento: 0.6056259871088915
Pérdida de bisagra del conjunto de prueba: 0.6142912024587015

En el caso de los árboles de decisión (CART), estos modelos no proporcionan directamente probabilidades de clase como salida, es decir, una etiqueta de clase discreta, no una probabilidad de clase. Esto significa que no hay una distribución de probabilidad explícita que se pueda usar para calcular la pérdida logarítmica.

A continuación, una vez realizado el entrenamiento (*train*) de los modelos, se muestran los resultados de prueba (*test*) con porcentaje *train - test 80%-20%*:

Gradient Boosting

Accuracy: 0.90

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.90	0.90	0.90	2554
1.0	0.90	0.90	0.90	2652
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

Random Forest

Accuracy 0.8976181329235497

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.91	0.88	0.89	2554
1.0	0.89	0.91	0.90	2652
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

Naive Bayes

Accuracy 0.9028044563964657

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.77	0.93	0.84	2554
1.0	0.92	0.74	0.82	2652
accuracy			0.83	5206
macro avg	0.85	0.83	0.83	5206
weighted avg	0.85	0.83	0.83	5206

MLP

loss: 0.4730 - accuracy: 0.9005 -

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.88	0.92	0.90	2554
1.0	0.92	0.88	0.90	2652
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

SVM

Accuracy 80% - 20%: 0.8857087975412985

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.86	0.92	0.89	2584
1.0	0.91	0.85	0.88	2622
accuracy			0.89	5206
macro avg	0.89	0.89	0.89	5206
weighted avg	0.89	0.89	0.89	5206

CART

Accuracy: 0.9006915097963888

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.90	0.90	2554
1.0	0.91	0.90	0.90	2652
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

Por último, se realiza la misma prueba con porcentaje *train - test* 70%-30%

Gradient Boosting

Accuracy: 0.8990907926751185

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	3896
1.0	0.91	0.89	0.90	3913
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809

Random Forest

Accuracy 0.892047637341529

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.90	0.89	0.89	3896
1.0	0.89	0.90	0.89	3913
accuracy			0.89	7809
macro avg	0.89	0.89	0.89	7809
weighted avg	0.89	0.89	0.89	7809

Naive Bayes

Accuracy 0.8990907926751185

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.78	0.93	0.85	3896
1.0	0.92	0.74	0.82	3913
accuracy			0.84	7809
macro avg	0.85	0.84	0.83	7809
weighted avg	0.85	0.84	0.83	7809

MLP

loss: 0.3883 - accuracy: 0.8992

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.90	0.90	3896
1.0	0.90	0.89	0.90	3913
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809

SVM

Accuracy 70% - 30%: 0.8947368421052632

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.87	0.93	0.90	3917
1.0	0.92	0.86	0.89	3892
accuracy			0.89	7809
macro avg	0.90	0.89	0.89	7809
weighted avg	0.90	0.89	0.89	7809

CART

Accuracy: 0.8967857600204892

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	3896
1.0	0.91	0.88	0.90	3913
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809

Aclaración funciones de pérdida

A continuación, se adjunta una explicación sobre la utilización de la **función de pérdida** en los distintos modelos probados. En *Gradient Boosting*, *Random Forest*, *Naive Bayes* se considera la función de pérdida logarítmica. En MLP se utiliza la función *binary cross entropy*: Y en SVM la función de pérdida de bisagra.

Random Forest:

- Random Forest es un ensemble de árboles de decisión. Cada árbol en el bosque se entrena de manera independiente para realizar predicciones basadas en características específicas.
- Se utiliza un proceso de votación o promedio para combinar las predicciones de los árboles individuales y tomar una decisión final.
- Cada árbol se entrena para minimizar el error de clasificación en los datos de entrenamiento, no se optimiza una función de pérdida global, pero sí se tiene en cuenta a efectos comparativos. La idea es que, al combinar múltiples árboles, los errores se compensen entre sí, lo que lleva a un modelo más robusto.

Gradient Boosting:

- *Gradient Boosting* es otro ensemble de árboles de decisión, pero a diferencia de Random Forest, los árboles se construyen secuencialmente y se enfocan en reducir el error residual de las predicciones anteriores.
- Aunque se optimiza una función de pérdida local en cada etapa del proceso de construcción del árbol, no se busca optimizar una función de pérdida global para el modelo completo. En cambio, el algoritmo se centra en minimizar el error residual en cada iteración, lo que mejora gradualmente las predicciones.

Árboles de Clasificación y Regresión (CART):

- Los árboles CART son una técnica de aprendizaje supervisado que se utiliza tanto para problemas de clasificación como de regresión. Los árboles se construyen dividiendo el espacio de características en regiones (para regresión) o clases (para clasificación) de manera recursiva.
- En los árboles CART, no se emplea una función de pérdida global como en las redes neuronales. En cambio, el objetivo es dividir el espacio de características de manera que se minimice el error localmente en cada nodo del árbol. Esto se hace de acuerdo a criterios como la reducción de la impureza (Gini para clasificación o MSE para regresión) o la ganancia de información (entropía) en cada división.
- Cada división en un nodo del árbol se realiza para reducir la impureza o el error en ese nodo particular, y no se optimiza una función de pérdida global. La construcción del árbol se basa en tomar decisiones locales.

Naive Bayes:

- El modelo *Naive Bayes* es un método de clasificación basado en el teorema de Bayes. Funciona asumiendo que las características son independientes entre sí dadas las clases, lo que simplifica ("naive") los supuestos.
- En *Naive Bayes*, no se optimiza una función de pérdida en el proceso de entrenamiento. En lugar de eso, se calculan probabilidades condicionadas y se utilizan para tomar decisiones de clasificación. La probabilidad condicionada se calcula utilizando el teorema de Bayes.
- El modelo *Naive Bayes* asigna una etiqueta de clase a una instancia basándose en la probabilidad máxima (clase con la probabilidad condicionada más alta). No se

busca optimizar una función de pérdida global para el modelo completo.

SVM para Clasificación:

- El objetivo de una SVM de clasificación es encontrar el hiperplano (función lineal) de separación que maximice el margen entre las clases. En otras palabras, busca el hiperplano que mejor separa los ejemplos de una clase de los de la otra, y esto se hace maximizando la distancia entre el hiperplano y los ejemplos más cercanos de cada clase.
- Las SVM no buscan optimizar una función de pérdida global en el sentido tradicional. En lugar de eso, buscan encontrar un hiperplano que cumpla con ciertas restricciones, como maximizar el margen y asegurarse de que los ejemplos de entrenamiento estén clasificados correctamente (o dentro de un margen de tolerancia).
- En este caso la función de pérdida se llama pérdida de bisagra (hinge loss) y es comúnmente utilizada en este tipo de modelos. Esta función de pérdida mide la penalización de la clasificación incorrecta de puntos de datos, es decir, cuantifica el número de datos que están fuera de la región acotada por la función lineal..

Por otro lado, hay que indicar que a menudo es preferible utilizar la matriz de confusión para medir el error en lugar de otras métricas, como la pérdida logarítmica (*log loss*) u otras funciones de pérdida, por varias razones que se explican a continuación:

1. **Muestra el rendimiento detallado:** La matriz de confusión proporciona una vista detallada de cómo el modelo clasifica las instancias en cada clase. Muestra el número de verdaderos positivos (TP), verdaderos negativos (TN), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN) para cada clase. Esta información permite identificar en qué clases el modelo tiene un rendimiento deficiente.
2. **Capacidad para ajustar umbrales:** La matriz de confusión se basa en umbrales de decisión que separan las clases. Puedes ajustar estos umbrales para equilibrar la precisión y el recall según tus necesidades. Esto es importante en situaciones donde los costos de los falsos positivos y falsos negativos son diferentes.
3. **Adecuado para problemas desequilibrados:** En problemas de clasificación desequilibrados, donde una clase tiene muchas más instancias que otras, la

precisión puede ser engañosa. La matriz de confusión proporciona una imagen más completa del rendimiento, lo que es fundamental para detectar problemas de desequilibrio de clases.

4. **Interpretable:** La matriz de confusión es fácil de entender e interpretar, ya que muestra claramente el rendimiento del modelo en términos de aciertos y errores para cada clase.
5. **Puede calcularse en cualquier modelo de clasificación:** A diferencia de métricas específicas como la pérdida logarítmica, que se aplica principalmente a modelos con salidas de probabilidad, la matriz de confusión se puede calcular en cualquier modelo de clasificación, incluidos los árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, *Naive Bayes* y otros.
6. **Es versátil para diferentes tipos de problemas de clasificación:** La matriz de confusión es útil tanto en problemas de clasificación binaria como en problemas de clasificación multiclase, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de situaciones.

4. Ajuste del modelo binario

El siguiente paso en la optimización del modelo binario implica la ampliación de características, siguiendo el mismo enfoque aplicado en otros modelos (para intensidades y tipos), asegurando así que todos sean entrenados de manera uniforme y coherente.

Se parte del *dataset* procesado y con las características que se han obtenido previamente incluidas.

Se procede a la estandarización de las columnas, proceso necesario en ciertos casos para garantizar que las variables tengan una escala común y estén en un rango comparable. En este caso existen algunas razones generales por las cuales la estandarización es útil que se explican a continuación:

1. Eliminación de sesgos de escala: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte (SVM) o los algoritmos basados en gradientes, pueden verse afectados por la escala de las variables. Si las características tienen escalas muy diferentes, algunas características podrían

dominar sobre otras en la contribución al modelo. La estandarización asegura que todas las variables tengan una influencia similar.

2. Mejora del rendimiento de los algoritmos: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como aquellos basados en la distancia, como el algoritmo de vecinos más cercanos (KNN ó K-medias), pueden ser sensibles a la escala de las variables. La estandarización asegura que las variables tengan la misma escala y permite que estos algoritmos funcionen de manera más efectiva.
3. Interpretación y comparación de coeficientes: Cuando se realizan análisis de regresión u otros modelos lineales, la estandarización de las variables asegura que los coeficientes de las variables sean comparables y puedan interpretarse en la misma escala. Esto facilita la comparación relativa de la importancia de las variables en el modelo.
4. Convergencia más rápida: Algunos algoritmos de optimización numérica convergen más rápido cuando las variables están estandarizadas. La estandarización puede ayudar a evitar que el proceso de optimización se atasque o tome más tiempo del necesario.

A continuación se muestra un ejemplo de código de estandarización / transformación.

```
scaler = StandardScaler()
df[['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t']] = scaler.fit_transform(df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']])
```

En este código se utiliza la clase *StandardScaler* del módulo *sklearn.preprocessing* para estandarizar las columnas seleccionadas; a continuación se procede al desglose paso a paso:

1. Se crea una instancia de la clase *StandardScaler* y se asigna a la variable *scaler*. Esto inicializa el objeto que se utilizará para realizar la estandarización.
2. Se seleccionan las columnas 'A', 'B', 'C', 'D' y 'E' del *dataframe* utilizando la sintaxis `df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']]`. Los corchetes dobles se utilizan para seleccionar múltiples columnas y crear un nuevo *dataframe*.
3. Se llama al método *fit_transform()* del objeto *scaler* pasando las columnas seleccionadas del *dataframe* como argumento. Este método transforma los datos aplicando la estandarización.
4. Los valores transformados se asignan nuevamente a las columnas 'A_t', 'B_t',

'C_t', 'D_t' y 'E_t'. Esto añade los valores los valores estandarizados a nuevas columnas, la imagen siguiente muestra cómo quedarían los valores estandarizados.

A_t	B_t	C_t	D_t	E_t
7.450155	42.524750	11.014884	-0.320157	-1.823060
-0.354706	1.839919	0.233508	-0.320157	0.194951

Una vez las columnas están estandarizadas se procede a la adición de las características sintéticas; estas son el producto resultante de realizar todas las combinaciones posibles de dichas características desechando las que se repiten.

Esto se hace mediante el siguiente código que se explica posteriormente:

```
dfs = []
count = 1

for index, row in tqdm(df.iterrows()):

    iterables = [row['A_t'],row['B_t'],row['C_t'],row['D_t'],row['E_t']]
    combinations = itertools.combinations(iterables, 2)
    new_cols = {}

    for i in list(combinations):
        col_name = 'Valor_'+str(count)
        value = i[0] * i[1]
        new_cols[col_name] = value
        count += 1

    dfs.append(new_cols)
    count = 1

new_df = pd.DataFrame(dfs)
df = pd.concat([df, new_df], axis=1)
```

En este código, se muestra la creación de características sintéticas para enriquecer el *dataset*.

A continuación, se presenta un desglose paso a paso de dicho proceso:

1. Se crea una lista vacía *dfs* para almacenar los diccionarios de resultados.
2. Se inicializa un contador *count* en 1 para llevar un seguimiento del número de combinación.
3. Se itera sobre cada fila del DataFrame *df* utilizando *iterrows()*. *index* representa el índice de la fila y *row* es la fila actual.
4. Se obtienen los valores de las características de la fila actual y se almacenan en una lista llamada *iterables*.
5. Se generan todas las combinaciones posibles de 2 elementos a partir de la lista *iterables* utilizando la función *combinations()* del módulo *itertools*. Las combinaciones se almacenan en un objeto iterable.
6. Se crea un diccionario vacío *new_cols* para almacenar los resultados de las combinaciones.
7. Se itera sobre cada combinación en la lista de combinaciones utilizando un bucle *for*. *i* representa una combinación específica.
8. Se crea un nombre de columna *col_name* en el formato 'Valor_i', donde *i* es el valor actual del contador *count*.
9. Se calcula el valor de la combinación multiplicando los dos elementos de la combinación (*i[0]* y *i[1]*).
10. Se agrega una nueva entrada al diccionario *new_cols* con el nombre de columna y el valor de la combinación.
11. Se incrementa el contador *count* en 1 para la siguiente combinación.
12. Se agrega el diccionario *new_cols* a la lista *dfs*.
13. Se reinicia el contador *count* a 1 para la próxima fila del DataFrame.
14. Se crea un nuevo DataFrame llamado *new_df* a partir de la lista *dfs*. Luego, se utiliza la función *pd.concat()* para concatenar este nuevo DataFrame *new_df* con el DataFrame original *df*, a lo largo del eje 1 (columnas).

El resultado obtenido son las características originales, así como las sintéticas las cuales se utilizarán en los próximos entrenamientos.

Valor_1	Valor_2	Valor_3	Valor_4	Valor_5	Valor_6	Valor_7	Valor_8	Valor_9	Valor_10
316.815968	82.062591	-2.385221	-13.582076	468.405194	-13.614608	-77.525154	-3.526495	-20.080790	0.583666
-0.652631	-0.082827	0.113562	-0.069150	0.429635	-0.589063	0.358693	-0.074759	0.045522	-0.062415

5. Resultados intermedios

Una vez realizados los ajustes indicados en el punto anterior, se vuelven a ejecutar los diferentes modelos en los distintos escenarios de reparto porcentual *train-test* (90-10, 80-20 y 70-30). A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Al final de cada imagen aparecen dos tiempos: *CPU Times* y *Wall Time*. Este último es el que hace referencia al tiempo real y será en este en el que debemos fijarnos. Se puede observar la diferencia entre los tiempos requeridos para completar el entrenamiento y la validación de los modelos, la cual se debe a una mejora del equipo utilizado durante el proyecto.

Inicialmente se contó con un PC con 16GB de RAM y con un procesador Intel® Core™ i3-10100, con el que los *CPU Times* y *Wall Time* presentaban ciertas demoras debido al gran volumen de datos a procesar .

Posteriormente, se ha evolucionado a otra máquina con la que se han reducido considerablemente estos tiempos. Las características del PC utilizado con respecto a la RAM y a la CPU son las siguientes:

Procesador	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
RAM instalada	32,0 GB (31,7 GB usable)

Además de esta mejora introducida en el equipo para el desarrollo de las pruebas de los modelos binarios para el clasificador de mensajes de Odio / No odio, cabe mencionar que el equipo investigador ha añadido también en las pruebas realizadas para identificar el tipo de odio presente en los mensajes analizados, una *GPU Nvidia Geforce GTX 1060*, acelerando así el entrenamiento del modelo *transformer* utilizado en dicha fase de

desarrollo. Esto se desarrolla más en detalle en el informe correspondiente a los modelos de tipo de odio y aquí se avanza a título informativo.

Resultados por escenarios

Se muestran a continuación los resultados obtenidos durante el entrenamiento de los diferentes modelos, durante esta fase intermedia de desarrollo:

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.833226618858582
Accuracy en prueba: 0.8309642719938533
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5635085212948865
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5881366062191009
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.77     0.93     0.84     1283
   1.0         0.91     0.74     0.82     1320

 accuracy
macro avg     0.84     0.83     0.83     2603
weighted avg  0.84     0.83     0.83     2603
    
```



```

CPU times: total: 125 ms
Wall time: 142 ms
    
```

```

-----90-10-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8994749647842233
Accuracy en prueba: 0.9008835958509412
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.24767482209236602
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.2511932787037329
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	1283
1.0	0.91	0.90	0.90	1320
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

CPU times: total: 5min 22s
 Wall time: 5min 22s

Mejores parámetros: {'criterion': 'gini', 'max_depth': 6, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 200}

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.9001579374226321
Accuracy test: 0.9020361121782559
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.23784542522234228
Pérdida logarítmica en prueba: 0.24019225617323944
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	1283
1.0	0.91	0.90	0.90	1320
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

CPU times: total: 688 ms
 Wall time: 684 ms

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
733/733 [=====] - 0s 467us/step - loss: 0.2363 - accuracy: 0.9004
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 463us/step - loss: 0.2368 - accuracy: 0.9013
    
```

Reporte de clasificación 90-10 :

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	1283
1.0	0.91	0.89	0.90	1320
accuracy			0.90	2603
macro avg	0.90	0.90	0.90	2603
weighted avg	0.90	0.90	0.90	2603

CPU times: total: 2min 40s
Wall time: 1min 43s

```

-----90-10-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9036581721944764
Accuracy en prueba: 0.8928159815597387
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.87	0.92	0.89	1283
1.0	0.92	0.87	0.89	1320
accuracy			0.89	2603
macro avg	0.89	0.89	0.89	2603
weighted avg	0.89	0.89	0.89	2603

CPU times: total: 203 ms
Wall time: 202 ms

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9015665684893499
Accuracy en prueba: 0.8943526699961583
Pérdida de Bisagra en el conjunto de entrenamiento: 0.5976010586075895
Pérdida de Bisagra en el conjunto de prueba: 0.6131386861313869
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.90	0.90	1321
1.0	0.90	0.89	0.89	1282
accuracy			0.89	2603
macro avg	0.89	0.89	0.89	2603
weighted avg	0.89	0.89	0.89	2603

CPU times: total: 3h 44min 30s
Wall time: 3h 44min 38s

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8296196696119862
Accuracy en prueba: 0.8309642719938533
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5682209731339337
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5604001901345944
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.78	0.92	0.84	2588
1.0	0.91	0.74	0.82	2618
accuracy			0.83	5206
macro avg	0.84	0.83	0.83	5206
weighted avg	0.84	0.83	0.83	5206

CPU times: total: 109 ms
Wall time: 105 ms

```

-----80-20-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8940645409143296
Accuracy en prueba: 0.8947368421052632
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.24873775779258062
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.24731856303644353
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.90     0.89     0.89     2588
   1.0         0.89     0.90     0.90     2618

 accuracy
macro avg         0.89     0.89     0.89     5206
weighted avg         0.89     0.89     0.89     5206
    
```


CPU times: total: 5min 1s
Wall time: 5min 1s

Mejores parámetros: {'criterion': 'gini', 'max_depth': 6, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 400}

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8996830580099885
Accuracy test: 0.9020361121782559
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.23883017744552373
Pérdida logarítmica en prueba: 0.23514593865754746
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.90     0.90     0.90     2588
   1.0         0.90     0.90     0.90     2618

 accuracy
macro avg         0.90     0.90     0.90     5206
weighted avg         0.90     0.90     0.90     5206
    
```


CPU times: total: 641 ms
Wall time: 633 ms

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
651/651 [=====] - 0s 446us/step - loss: 0.2332 - accuracy: 0.9007
===== Test =====
163/163 [=====] - 0s 472us/step - loss: 0.2360 - accuracy: 0.9030
    
```

Reporte de clasificación 80-20 :

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.90	0.90	0.90	2588
1.0	0.90	0.90	0.90	2618
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

CPU times: total: 3min 48s
Wall time: 2min 30s

```

-----80-20-----
----- CART -----
    
```

Accuracy en entrenamiento: 0.9030925854782943

Accuracy en prueba: 0.8974260468689973

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.90	0.90	2588
1.0	0.90	0.89	0.90	2618
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206

CPU times: total: 109 ms
Wall time: 119 ms

```

-----80-20-----
----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9001152516327314
Accuracy en prueba: 0.8980023050326547
Pérdida de Bisagra en el conjunto de entrenamiento: 0.6006530925854783
Pérdida de Bisagra en el conjunto de prueba: 0.5989243180945063
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.90	0.90	0.90	2587
1.0	0.90	0.90	0.90	2619
accuracy			0.90	5206
macro avg	0.90	0.90	0.90	5206
weighted avg	0.90	0.90	0.90	5206


```

CPU times: total: 3h 11min 46s
Wall time: 3h 11min 52s

```

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8307996268042369
Accuracy en prueba: 0.8381354846971443
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5660524517431039
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.536350153568146
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.78	0.94	0.85	3902
1.0	0.92	0.74	0.82	3907
accuracy			0.84	7809
macro avg	0.85	0.84	0.84	7809
weighted avg	0.85	0.84	0.84	7809


```

CPU times: total: 141 ms
Wall time: 106 ms

```

```

-----70-30-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8956149497832172
Accuracy en prueba: 0.8923037520809323
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.24926913335418668
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.25022689318807345
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.91     0.87     0.89     3902
   1.0         0.88     0.91     0.89     3907

 accuracy
macro avg         0.89     0.89     0.89     7809
weighted avg         0.89     0.89     0.89     7809
    
```


CPU times: total: 4min 27s
Wall time: 4min 28s

Mejores parámetros: {'criterion': 'gini', 'max_depth': 6, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 100}

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.9004445420119642
Accuracy test: 0.8993469074145217
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.23846642072992066
Pérdida logarítmica en prueba: 0.23962792653166268
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.90     0.90     0.90     3902
   1.0         0.90     0.90     0.90     3907

 accuracy
macro avg         0.90     0.90     0.90     7809
weighted avg         0.90     0.90     0.90     7809
    
```


CPU times: total: 594 ms
Wall time: 592 ms

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
570/570 [=====] - 0s 483us/step - loss: 0.2385 - accuracy: 0.8985
===== Test =====
245/245 [=====] - 0s 533us/step - loss: 0.2357 - accuracy: 0.9018
    
```

Reporte de clasificación 70-30 :

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.92	0.90	3902
1.0	0.92	0.88	0.90	3907
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809

CPU times: total: 2min 46s
Wall time: 1min 49s

```

-----70-30-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9033532736951869
Accuracy en prueba: 0.8971699321295941
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.90	0.90	3902
1.0	0.90	0.89	0.90	3907
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809

CPU times: total: 234 ms
Wall time: 229 ms

```

-----70-30-----
----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9003347785222
Accuracy en prueba: 0.8990907926751185
Pérdida de Bisagra en el conjunto de entrenamiento: 0.597003457548982
Pérdida de Bisagra en el conjunto de prueba: 0.6071199897554104
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	3953
1.0	0.91	0.88	0.90	3856
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809


```

CPU times: total: 1h 51min 2s
Wall time: 1h 51min 4s

```

Aclaración modelo SVM

El objetivo de una SVM de clasificación es encontrar el hiperplano de separación que maximice el margen entre las clases. En otras palabras, busca el hiperplano que mejor separa los datos de una clase de los de la otra, y esto se hace maximizando la distancia entre el hiperplano y los datos más cercanos de cada clase.

Esto afecta al tiempo de entrenamiento de un modelo SVM, que puede ser significativo en comparación con otros algoritmos probados. En el caso de nuestro modelo, dicho tiempo depende de un conjunto de factores que se exponen a continuación.

Kernel: Los algoritmos SVM se basan en el uso de un kernel, que transforma los datos en un espacio de características donde las clases son más fáciles de separar. Sin embargo, para calcular la función de decisión y los vectores de soporte, es común que se construya una matriz NxN de distancias entre los puntos de entrenamiento. Esto permite evitar el cálculo repetitivo de las distancias, pero también implica un alto costo computacional, especialmente en conjuntos grandes. Los diferentes tipos de kernel de SVM son los siguientes:

- **Kernel lineal:** es el más sencillo de los kernels. Se usa cuando los datos son linealmente separables o casi linealmente separables y es menos costoso computacionalmente en comparación con los otros kernels.

La función lineal se puede escribir como:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$$

donde:

- \mathbf{x} es el vector de características.
 - \mathbf{w} es el vector de pesos (o coeficientes).
 - b es el sesgo (o término independiente).
- **Kernel polinomial:** permite el ajuste de los datos de forma no lineal al mapear los vectores de características en un espacio de mayor dimensión. Útil cuando se cree que la relación entre los datos sigue una tendencia polinómica. Es más flexible que el kernel lineal, pero puede ser más costoso computacionalmente y más complicado de ajustar que el kernel RBF.

La función polinomial de grado d se puede escribir como:

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = (\mathbf{x}_i * \mathbf{x}_j + c)^d$$

donde:

- \mathbf{x}_i y \mathbf{x}_j son vectores de características.
 - c es un coeficiente libre que controla el término independiente.
 - d es el grado del polinomio.
- **Kernel Gaussiano o RBF (Radial Basis Function):** El núcleo RBF transforma los datos en un espacio infinito de dimensiones, permitiendo que el SVM encuentre límites de decisión muy complejos. Es el más flexible y puede manejar datos no lineales de forma efectiva.

La función del kernel gaussiano se puede escribir como:

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2)$$

donde:

- \mathbf{x}_i y \mathbf{x}_j son vectores de características.
- γ es un parámetro positivo que controla el ancho de la función gaussiana.
A mayor γ , menor es el ancho del kernel ya que la relación es inversa.

Número de datos: Cuanto mayor sea el conjunto de datos, más tiempo llevará calcular las distancias y optimizar el modelo. La complejidad de los modelos SVM aumenta de manera cuadrática con el número de datos, de ahí la gran diferencia entre los diferentes entrenamientos con diferentes porcentajes.

RandomizedSearchCV: La utilización de dicha librería implica la evaluación de múltiples combinaciones de valores de hiperparámetros, esto significa entrenar y validar el modelo varias veces, lo que contribuye significativamente al tiempo de entrenamiento.

Número de iteraciones: El número de iteraciones también influye, cuantas más iteraciones se realicen, más tiempo tomará la muestra de resultados.

Hiperparámetros C y Gamma: La elección de los valores de hiperparámetros "C" y "gamma" también puede afectar el tiempo de entrenamiento. La búsqueda de hiperparámetros implica explorar diferentes combinaciones de estos valores, y ajustarlos correctamente puede requerir un número significativo de evaluaciones.

Función de pérdida: en el caso de los SVM la función de pérdida habitualmente empleada es la denominada de "bisagra", sabiendo que en el caso de otros algoritmos es la logarítmica.

A continuación se muestran los resultados obtenidos con las pruebas realizadas, utilizando el SVM con los diferentes Kernel explicados anteriormente, por orden de “flexibilidad” en la obtención del hiperplano de separación: Gaussiano, polinomial y lineal:

Resultados SVM kernel Gaussiano

Se han obtenido los siguientes resultados con porcentajes *train-test* 70-30. En el apartado posterior 6.3 también se encuentran de forma similar los correspondientes al SVM con kernel Gaussiano o RBF:

```

-----70-30-----
----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.90033477855222
Accuracy en prueba: 0.8990907926751185
Pérdida de Bisagra en el conjunto de entrenamiento: 0.597003457548982
Pérdida de Bisagra en el conjunto de prueba: 0.6071199897554104
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.89	0.91	0.90	3953
1.0	0.91	0.88	0.90	3856
accuracy			0.90	7809
macro avg	0.90	0.90	0.90	7809
weighted avg	0.90	0.90	0.90	7809


```

CPU times: total: 1h 51min 2s
Wall time: 1h 51min 4s

```

Resultados SVM kernel polinomial

Usando un kernel polinomial, utilizando la mismos hiperparámetros, se han obtenido los siguientes resultados:

```

Accuracy 70% - 30%: 0.8935843257779486
Reporte de clasificación:
              precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.89         0.90         0.89         3916
   1.0         0.89         0.89         0.89         3893

 accuracy              0.89         7809
 macro avg             0.89         0.89         0.89         7809
 weighted avg          0.89         0.89         0.89         7809
    
```


A continuación, se muestra un ejemplo de las iteraciones realizadas en este caso y los resultados obtenidos de los hiperparámetros en cada una de ellas:

```
Fitting 5 folds for each of 4 candidates, totalling 20 fits
[CV 1/5] END .....C=1000.0, gamma=0.0001, score=0.507 total time= 11.7s
[CV 2/5] END .....C=1000.0, gamma=0.0001, score=0.508 total time= 11.6s
[CV 3/5] END .....C=1000.0, gamma=0.0001, score=0.507 total time= 11.7s
[CV 4/5] END .....C=1000.0, gamma=0.0001, score=0.507 total time= 11.6s
[CV 5/5] END .....C=1000.0, gamma=0.0001, score=0.510 total time= 11.7s
[CV 1/5] END .....C=1000.0, gamma=0.1, score=0.883 total time= 1.7min
[CV 2/5] END .....C=1000.0, gamma=0.1, score=0.895 total time= 1.6min
[CV 3/5] END .....C=1000.0, gamma=0.1, score=0.889 total time= 46.7s
[CV 4/5] END .....C=1000.0, gamma=0.1, score=0.900 total time= 1.3min
[CV 5/5] END .....C=1000.0, gamma=0.1, score=0.889 total time= 56.9s
[CV 1/5] END .....C=100000.0, gamma=0.0001, score=0.536 total time= 11.3s
[CV 2/5] END .....C=100000.0, gamma=0.0001, score=0.539 total time= 11.4s
[CV 3/5] END .....C=100000.0, gamma=0.0001, score=0.537 total time= 11.4s
[CV 4/5] END .....C=100000.0, gamma=0.0001, score=0.539 total time= 11.4s
[CV 5/5] END .....C=100000.0, gamma=0.0001, score=0.540 total time= 11.3s
[CV 1/5] END .....C=100000.0, gamma=0.1, score=0.889 total time=107.3min
[CV 2/5] END .....C=100000.0, gamma=0.1, score=0.901 total time=163.2min
[CV 3/5] END .....C=100000.0, gamma=0.1, score=0.896 total time=103.9min
[CV 4/5] END .....C=100000.0, gamma=0.1, score=0.905 total time=328.6min
[CV 5/5] END .....C=100000.0, gamma=0.1, score=0.892 total time=128.9min
```

Se puede observar cómo, con el mismo porcentaje de *train-test* y usando los mismo hiperparámetros para poder realizar la comparativa, el modelo alcanza el 89% de *accuracy*. En cuanto a los tiempos totales de ejecución, se realizan ajustes para 5 *folds* en cada uno de los modelos “candidatos”. Se aprecia una diferencia entre los primeros cuatro “candidatos” y el último, pasando de tiempos en segundos a tiempos en horas. Hay que indicar, en relación a los tiempos para el entrenamiento y validación de los modelos de las distintas pruebas, que durante el desarrollo de la investigación se han ido minimizando a medida que se han introducido las diferentes mejoras en la máquina utilizada (PC), mencionadas anteriormente.

El tiempo de entrenamiento y las métricas obtenidas (*accuracy*, *precision*, *recall* y *f1-score*) empeoran en comparación con las obtenidas anteriormente con un kernel Gaussiano.

Resultados SVM kernel lineal

Ya que este kernel es el más restrictivo para encontrar el hiperplano separador, y por tanto, emplea más tiempo de entrenamiento que el kernel polinomial, se usa la librería LinearSVC, que es una versión optimizada de la librería SVC para su uso con kernel lineal. Los resultados obtenidos son los siguientes:

```

-----70-30-----
----- SVM LINEAL -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8796992481203008
Accuracy en prueba: 0.8812908182865924
Pérdida de bisagra del conjunto de entrenamiento: 0.6213709456122057
Pérdida de bisagra del conjunto de prueba: 0.6162120630042259
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   0.0         0.88     0.88     0.88     3885
   1.0         0.88     0.88     0.88     3924

 accuracy
macro avg         0.88     0.88     0.88     7809
weighted avg         0.88     0.88     0.88     7809
    
```



```

CPU times: user 9.78 s, sys: 9.71 s, total: 19.5 s
Wall time: 6.5 s
    
```

Como se puede observar, al igual que con el kernel polinomial, los resultados empeoran en comparación con las obtenidas mediante el uso de SVM con un kernel Gaussiano. Sin embargo, el tiempo de entrenamiento se reduce considerablemente con respecto al empleado utilizando los otros dos kernels, debido a la simplicidad de este tipo de kernel, lineal en lugar de no lineal como los otros.

Adicionalmente, con el objetivo de mejorar aún más el proceso, se realizan pruebas limitando el número máximo de iteraciones para encontrar la configuración óptima de SVM. Gracias a esto, el tiempo de entrenamiento se reduce sustancialmente, obteniendo resultados mejores al limitar el número máximo de iteraciones a 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 y 10^7 , si bien, en ninguna prueba se encuentra la configuración óptima deseada.

Sin embargo, sí se observa que los tiempos de entrenamiento del modelo SVM con kernel polinomial son similares a los obtenidos en una primera prueba similar con el kernel lineal. Es decir, limitando el número de iteraciones a 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 y 10^7 .

6. Resultados finales

En el presente apartado se muestran los resultados finales completos para todos los porcentajes de *train* y *test* (**90-10**, **80-20** y **70-30**) de todos los modelos, tras realizar el último proceso de reentrenamiento de estos, el cual se explica a continuación:

***Dataset* empleado**

Tanto para el proceso de reentrenamiento, como en el primer proceso de entrenamiento, el *dataset* es el mismo y no existe diferencia entre ellos a la hora de comparar el texto a analizar. Esto garantiza que los datos de partida son iguales, como no puede ser de otra forma. Sin bien, para la realización de los nuevos entrenamientos se han extraído características de los desarrollos paralelos de los algoritmos de clasificación de “Tipo de odio” e “Intensidad de odio”, lo cual se ha traducido en una mejora del propio proceso de reentrenamiento para este algoritmo binario de Odio/No odio.

Semilla empleada

Durante el proceso de reentrenamiento la semilla se ha fijado mediante el uso de la función correspondiente de la librería *Numpy* para garantizar la reproducibilidad de los resultados. Si bien, no se ha hecho así en el script que extrae las características, y por tanto son determinadas de manera aleatoria según las indicaciones de las funciones empleadas, al igual que los valores obtenidos analizados. Es decir, la falta de una semilla fija en el script de extracción de características, que garantiza la aleatoriedad, se traduce en que los valores generados sean diferentes cada vez que se ejecute el proceso, al ser repeticiones independientes. Por tanto, de cada ejecución con semillas diferentes se obtienen resultados diferentes, si bien, dentro de un rango de variabilidad de diferencias decimales. En resumen, aunque la aleatoriedad asegura la diversidad de los valores obtenidos, la reproducibilidad dentro de unos límites asumibles es fundamental para la consistencia y confiabilidad de los resultados en tareas de reentrenamiento y análisis de datos.

6.1. Resultados 90-10

Naive Bayes

```

----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.918955561134823
Accuracy en prueba: 0.9200180750112968
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.3133555745148009
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.30535899579065984
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.87	0.92	1107
1.0	0.88	0.97	0.92	1106
accuracy			0.92	2213
macro avg	0.92	0.92	0.92	2213
weighted avg	0.92	0.92	0.92	2213


```

CPU times: user 538 ms, sys: 360 ms, total: 898 ms
Wall time: 379 ms

```

Random Forest

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'criterion': 'gini', 'max_depth': 6, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 300}
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.972382626161185
Accuracy en prueba: 0.9701762313601446
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.078052903909624
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.08356944347696811
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	1107
1.0	0.97	0.97	0.97	1106
accuracy			0.97	2213
macro avg	0.97	0.97	0.97	2213
weighted avg	0.97	0.97	0.97	2213


```

CPU times: user 6.67 s, sys: 964 ms, total: 7.63 s
Wall time: 2min 31s

```

Gradient Boosting

```

----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.9733868943007783
Accuracy test: 0.973339358337099
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.07438402933805542
Pérdida logarítmica en prueba: 0.08004344382751748
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 0.0         0.97     0.97     0.97     1107
 1.0         0.97     0.97     0.97     1106

 accuracy                0.97     2213
 macro avg              0.97     0.97     0.97     2213
 weighted avg          0.97     0.97     0.97     2213
    
```



```

CPU times: user 1.18 s, sys: 117 ms, total: 1.3 s
Wall time: 1.14 s
    
```

MLP

```

===== Train =====
623/623 [=====] - 1s 2ms/step - loss: 0.0623 - accuracy: 0.9767 - auc_4: 0.9971
===== Test =====
70/70 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.3660 - accuracy: 0.9724 - auc_4: 0.9916
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	1107
1.0	0.97	0.97	0.97	1106
accuracy			0.97	2213
macro avg	0.97	0.97	0.97	2213
weighted avg	0.97	0.97	0.97	2213


```

CPU times: user 14min 19s, sys: 1min 20s, total: 15min 40s
Wall time: 9min 10s
    
```

CART

```

----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9777052473010294
Accuracy en prueba: 0.9724356077722549
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 0.0         0.97         0.97         0.97        1107
 1.0         0.97         0.97         0.97        1106

 accuracy          0.97          0.97          0.97        2213
 macro avg         0.97          0.97          0.97        2213
 weighted avg      0.97          0.97          0.97        2213
    
```



```

CPU times: user 387 ms, sys: 106 ms, total: 492 ms
Wall time: 332 ms
    
```

SVM

```

----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9743911624403716
Accuracy en prueba: 0.9710799819249887
Pérdida de Bisagra del conjunto de entrenamiento: 0.5255837308561386
Pérdida de Bisagra del conjunto de prueba: 0.5291459557162224
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	1107
1.0	0.97	0.97	0.97	1106
accuracy			0.97	2213
macro avg	0.97	0.97	0.97	2213
weighted avg	0.97	0.97	0.97	2213


```

CPU times: user 27min 2s, sys: 972 ms, total: 27min 3s
Wall time: 27min 4s

```

6.2. Resultados 80-20

Naive Bayes

```

----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9192181674387075
Accuracy en prueba: 0.9184365115228197
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.31087648929167583
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.32663959787541424
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.87	0.91	2213
1.0	0.88	0.97	0.92	2213
accuracy			0.92	4426
macro avg	0.92	0.92	0.92	4426
weighted avg	0.92	0.92	0.92	4426


```

CPU times: user 437 ms, sys: 503 ms, total: 940 ms
Wall time: 322 ms

```

Random Forest

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'criterion': 'entropy', 'max_depth': 6, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 100}
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9726584566715626
Accuracy en prueba: 0.9690465431540894
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.07702838911568136
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.08568752876385624
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	2213
1.0	0.97	0.97	0.97	2213
accuracy			0.97	4426
macro avg	0.97	0.97	0.97	4426
weighted avg	0.97	0.97	0.97	4426


```

CPU times: user 3.55 s, sys: 852 ms, total: 4.4 s
Wall time: 2min 15s

```

Gradient Boosting

```

----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.973562309343577
Accuracy test: 0.9722096701310439
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.07375445730161867
Pérdida logarítmica en prueba: 0.08219307930840215
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

0.0       0.97       0.97       0.97     2213
1.0       0.97       0.97       0.97     2213

 accuracy
macro avg   0.97       0.97       0.97     4426
weighted avg 0.97       0.97       0.97     4426
    
```



```

CPU times: user 1.16 s, sys: 101 ms, total: 1.26 s
wall time: 1.11 s
    
```

MLP

```

----- Train -----
554/554 [-----] - 1s 1ms/step - loss: 0.0614 - accuracy: 0.9772 - auc_5: 0.9972
----- Test -----
139/139 [-----] - 0s 1ms/step - loss: 0.3360 - accuracy: 0.9702 - auc_5: 0.9925
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	2213
1.0	0.97	0.97	0.97	2213
accuracy			0.97	4426
macro avg	0.97	0.97	0.97	4426
weighted avg	0.97	0.97	0.97	4426


```

CPU times: user 13min 25s, sys: 1min 14s, total: 14min 39s
Wall time: 8min 44s
    
```

CART

```

----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9781945542876511
Accuracy en prueba: 0.9710799819249887
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	2213
1.0	0.97	0.97	0.97	2213
accuracy			0.97	4426
macro avg	0.97	0.97	0.97	4426
weighted avg	0.97	0.97	0.97	4426


```

CPU times: user 326 ms, sys: 93.4 ms, total: 419 ms
Wall time: 258 ms

```

SVM

```

----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9700033894475201
Accuracy en prueba: 0.9715318572074108
Pérdida de Bisagra del conjunto de entrenamiento: 0.5299966105524799
Pérdida de Bisagra del conjunto de prueba: 0.5284681427925892
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	2213
1.0	0.97	0.97	0.97	2213
accuracy			0.97	4426
macro avg	0.97	0.97	0.97	4426
weighted avg	0.97	0.97	0.97	4426


```

CPU times: user 18min 22s, sys: 810 ms, total: 18min 23s
Wall time: 18min 24s

```

6.3. Resultados 70-30

Naive Bayes

```

----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9165859642326812
Accuracy en prueba: 0.9204699502937189
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.30912148099860565
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.3080584202326636
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.87	0.92	3320
1.0	0.88	0.97	0.92	3319
accuracy			0.92	6639
macro avg	0.92	0.92	0.92	6639
weighted avg	0.92	0.92	0.92	6639


```

CPU times: user 573 ms, sys: 608 ms, total: 1.18 s
Wall time: 366 ms

```

Random Forest

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'criterion': 'entropy', 'max_depth': 4, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 200}
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9703660662405578

Accuracy en prueba: 0.9674649796656123

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.09964857078817438

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.10353166520843118

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	3320
1.0	0.97	0.97	0.97	3319
accuracy			0.97	6639
macro avg	0.97	0.97	0.97	6639
weighted avg	0.97	0.97	0.97	6639

CPU times: user 4.22 s, sys: 808 ms, total: 5.02 s

Wall time: 2min 1s

Gradient Boosting

```

----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.9733359158112209
Accuracy test: 0.9721343575839735
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.0737205575294896
Pérdida logarítmica en prueba: 0.08113358696657585
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	3320
1.0	0.97	0.97	0.97	3319
accuracy			0.97	6639
macro avg	0.97	0.97	0.97	6639
weighted avg	0.97	0.97	0.97	6639


```

CPU times: user 997 ms, sys: 109 ms, total: 1.11 s
Wall time: 945 ms

```

MLP

```

===== Train =====
485/485 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.0614 - accuracy: 0.9770 - auc_6: 0.9972
===== Test =====
208/208 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.1920 - accuracy: 0.9708 - auc_6: 0.9924
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.98	0.97	3320
1.0	0.98	0.97	0.97	3319
accuracy			0.97	6639
macro avg	0.97	0.97	0.97	6639
weighted avg	0.97	0.97	0.97	6639


```

CPU times: user 12min 37s, sys: 1min 8s, total: 13min 45s
Wall time: 8min 14s
    
```

CART

```

----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9781780618503454
Accuracy en prueba: 0.9710799819249887
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 0.0         0.97      0.97      0.97     3320
 1.0         0.97      0.97      0.97     3319

 accuracy          0.97          0.97          0.97     6639
 macro avg         0.97          0.97          0.97     6639
 weighted avg      0.97          0.97          0.97     6639
    
```



```

CPU times: user 325 ms, sys: 68.9 ms, total: 394 ms
Wall time: 233 ms
    
```

SVM

```

----- SVM -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9750790883853057
Accuracy en prueba: 0.9692724807953005
Pérdida de Bisagra del conjunto de entrenamiento: 0.5248886306411001
Pérdida de Bisagra del conjunto de prueba: 0.5308028317517699
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	3320
1.0	0.97	0.97	0.97	3319
accuracy			0.97	6639
macro avg	0.97	0.97	0.97	6639
weighted avg	0.97	0.97	0.97	6639


```

CPU times: user 16min 46s, sys: 145 ms, total: 16min 46s
Wall time: 16min 47s

```

7. Conclusiones

Los resultados finales, mostrados en el apartado anterior, de los diferentes algoritmos planteados en los escenarios de reparto porcentual *train-test* (90-10, 80-20 y 70-30), nos muestran todos los datos de las principales métricas.

Con los datos de estas métricas se identifican aquellos algoritmos que presentan mejores ajustes en la clasificación de los mensajes binarios Odio / No odio recopilados en las bases de datos de los medios de comunicación digitales. De los datos extraídos de diferentes redes sociales, *Twitter* (ahora X) o *Facebook*, y de las páginas web de los principales periódicos digitales (La Vanguardia, El Mundo, ABC, El País y 20 Minutos).

En base a estas métricas, de los seis inicialmente propuestos los mejores resultados se han obtenido con los siguientes cuatro algoritmos: SVM, *Gradient Boosting*, MLP y CART. Los otros dos descartados tienen métricas parecidas, pero ligeramente inferiores.

Ordenando estos cuatro algoritmos, hacia el de mejores métricas, tenemos:

SVM

	9010	8020	7030
Accuracy train:	0,974391	0,970003	0,975079
Accuracy test:	0,971080	0,971532	0,969272
Pérdida de bisagra train:	0,525584	0,529997	0,524889
Pérdida de bisagra test:	0,529146	0,528468	0,530803
Mtx Confusión			
	0,97 - 0,031 0,027 - 0,97	0,97 - 0,029 0,028 - 0,97	0,97 - 0,031 0,031 - 0,97

Gradient Boosting

	9010	8020	7030
Accuracy train:	0,973386	0,973562	0,973336
Accuracy test:	0,973333	0,972209	0,972134
Pérdida logarítmica train:	0,074384	0,073754	0,073721
Pérdida logarítmica test:	0,080043	0,082193	0,081134
Mtx Confusión			
	0,97 - 0,025 0,028 - 0,97	0,97 - 0,027 0,028 - 0,97	0,97 - 0,026 0,03 - 0,97

MLP

	9010	8020	7030
Accuracy train:	0,9767	0,9772	0,9770
Accuracy test:	0,9724	0,9702	0,9708
Pérdida logarítmica train:	0,0623	0,0614	0,0614
Pérdida logarítmica test:	0,3660	0,3360	0,1920
Mtx Confusión			
	0,97 - 0,029 0,026 - 0,97	0,97 - 0,031 0,028 - 0,97	0,98 - 0,025 0,034 - 0,97

CART

Accuracy train: 0,977705
 Accuracy test: 0,972435
 Pérdida train: -
 Pérdida test: -

Mtx Confusión
 0,97 - 0,028
 0,027 - 0,97

9010

Accuracy train: 0,978195
 Accuracy test: 0,971080
 Pérdida train: -
 Pérdida test: -

Mtx Confusión
 0,97 - 0,031
 0,027 - 0,97

8020

Accuracy train: 0,978178
 Accuracy test: 0,971080
 Pérdida train: -
 Pérdida test: -

Mtx Confusión
 0,97 - 0,028
 0,03 - 0,97

7030

Se observa que el modelo CART es el mejor por ligerísimas diferencias decimales, ya que los cuatro indicados tienen una bondad de clasificación muy considerable, con Accuracy por encima del 97%. y datos muy parecidos en el resto de las métricas y matriz de confusión.

Además, en el caso del Modelo CART, los tiempos de procesamiento también son mejores que los otros tres casos.

Por lo que, tanto por consistencia de métricas en los tres escenarios de *train-test*, como en ejecución del algoritmo, es el que mejores resultados objetivos arroja.